

PREVISÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR EM PACIENTES QUE SOFRERAM INFARTO DO MIOCÁRDIO UTILIZANDO ALGORITMOS GENÉTICOS

Thaís M. J. Carlos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9654-6686>

Aniel S. de Moraes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9707-115X>

Márcio José da Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4173-8031>

Resumo - Este estudo apresenta a utilização de algoritmos genéticos para otimização dos coeficientes de um modelo de regressão linear voltado para a previsão de taquicardia ventricular. Utilizando um conjunto de dados de complicações de infarto do miocárdio, foram realizadas previsões e ajustados coeficientes para maximizar a precisão do modelo. Os resultados demonstram uma melhoria significativa na performance preditiva após a otimização.

Palavras-Chave- Algoritmos Genéticos, Regressão Linear, Previsão de Taquicardia Ventricular, Infarto do Miocárdio, Otimização, Machine Learning.

PREDICTION OF VENTRICULAR TACHYCARDIA IN PATIENTS WHO SUFFERED MYOCARDIAL INFARCTION USING GENETIC ALGORITHMS

Abstract -This study presents the use of genetic algorithms to optimize the coefficients of a linear regression model aimed at predicting ventricular tachycardia. Using a dataset of myocardial infarction complications, predictions were made and coefficients were adjusted to maximize model accuracy. The results show a significant improvement in predictive performance after optimization.

Keywords - Genetic Algorithms, Linear Regression, Ventricular Tachycardia Prediction, Myocardial Infarction, Optimization, Machine Learning.

I. INTRODUÇÃO

A previsão de taquicardia ventricular em pacientes com histórico de infarto do miocárdio é crucial para a intervenção médica precoce e a prevenção de complicações severas. Diversas abordagens têm sido exploradas para melhorar a acurácia das previsões, incluindo técnicas de aprendizado de máquina e modelos estatísticos (Ahmed et al., 2021). Neste trabalho, foi proposto o uso de algoritmos genéticos para otimizar os coeficientes de um modelo de regressão linear,

com o objetivo de aumentar a precisão das previsões de taquicardia ventricular (Ahmed et al., 2021).

A taquicardia ventricular é uma arritmia cardíaca que pode levar a complicações graves e até mesmo à morte súbita se não for tratada adequadamente. Identificar pacientes em risco de desenvolver essa condição é de extrema importância para a medicina preventiva e o manejo clínico. O desenvolvimento de modelos preditivos que possam identificar de forma eficaz esses pacientes é, portanto, uma área de pesquisa vital.

Os algoritmos genéticos são uma classe de algoritmos de otimização inspirados na evolução natural, que têm se mostrado eficazes em uma variedade de problemas complexos de otimização (Holland, 1975). Ao aplicar algoritmos genéticos à otimização de modelos de regressão linear, espera-se obter coeficientes que minimizem o erro de previsão e melhorem a acurácia do modelo (Mitchell, 1998).

Para este estudo, utilizamos o conjunto de dados de complicações de infarto do miocárdio disponível no UCI Machine Learning Repository (Dua & Graff, 2019). Este conjunto de dados fornece informações detalhadas sobre pacientes com histórico de infarto, incluindo variáveis como idade, sexo, histórico de infarto, angina, hipertensão, níveis de potássio e sódio no sangue, entre outras. A aplicação de algoritmos genéticos na otimização dos coeficientes de regressão linear visa melhorar a capacidade preditiva do modelo, conforme demonstrado em estudos recentes (Ahmed et al., 2021).

II. METODOLOGIA

A. Conjunto de Dados

O conjunto de dados utilizado foi obtido do UCI Machine Learning Repository e contém informações sobre complicações de infarto do miocárdio. Os dados foram coletados no *Krasnoyarsk Interdistrict Clinical Hospital* em Krasnoyarsk, Russia. O banco de dados contém 1700 registros (pacientes), 111 características de entrada e 12 complicações. Para este estudo foram selecionadas as seguintes variáveis:

- AGE: Idade do paciente
- SEX: Sexo do paciente
- INF_ANAM: Histórico de infarto
- STENOK_AN: Histórico de angina
- GB: Hipertensão arterial
- endocr_01: Diagnóstico endócrino primario
- S_AD_KBRIG: Pressão arterial sistólica
- D_AD_KBRIG: Pressão arterial diastólica
- K_BLOOD: Nível de potássio no sangue
- Na_BLOOD: Nível de sódio no sangue
- SMOKE: Tabagismo
- endocr_02: Diagnóstico endócrino primário
- IBS_NASL: Hereditariedade de doença cardíaca coronária
- PREDS_TAH: Ocorrência de taquicardia ventricular

As características selecionadas são reconhecidas na literatura médica como fatores de risco importantes e indicadores de complicações em pacientes com infarto do miocárdio. Além disso, foram escolhidas as colunas com menos valores ausentes para garantir a integridade e a robustez das análises. As colunas escolhidas cobrem uma gama abrangente de fatores de risco e possíveis complicações, proporcionando uma visão abrangente e detalhada do estado de saúde e prognóstico dos pacientes.

B. Pré-Processamento dos Dados

Os modelos preditivos e o algoritmo genético foram implementados utilizando o RStudio. Primeiramente, os dados foram pré-processados para substituir valores ausentes por "NA" e, em seguida, imputados usando a média dos valores existentes. Os dados foram normalizados para garantir que todas as variáveis estivessem na mesma escala, facilitando o processo de otimização. Em seguida, foi feita a divisão dos dados sendo que 70% dos dados foram selecionados para o conjunto de treinamento e 30% dos dados foram selecionados para o conjunto teste.

C. Modelos Preditivos

Foram utilizados cinco modelos preditivos neste trabalho: Regressão Linear, Ridge Regression, Lasso Regression, Random Forest e SVM (Support Vector Machine). O modelo de regressão linear foi treinado utilizando as variáveis de entrada específicas para cada paciente, como idade, sexo, histórico de infarto, angina, hipertensão, pressão arterial sistólica e diastólica, níveis de potássio e sódio no sangue. Após a normalização dos dados, a função de avaliação utilizada foi o erro quadrático médio (MSE), buscando minimizar esse valor para obter coeficientes que proporcionassem as melhores previsões. A regressão Ridge, também conhecida como regularização de Tikhonov, adiciona uma penalidade aos coeficientes de regressão para reduzir o

overfitting. O parâmetro de regularização foi determinado usando validação cruzada (10-fold cross-validation), selecionando o valor que minimizou o MSE no conjunto de validação. A regressão Lasso, semelhante ao Ridge, adiciona uma penalidade aos coeficientes de regressão, mas com a diferença de que pode levar alguns coeficientes a zero, realizando uma forma de seleção de variáveis. Já o modelo de Random Forest constrói múltiplas árvores de decisão e combina os resultados para melhorar a precisão e reduzir o overfitting. Os hiperparâmetros, como o número de árvores e a profundidade máxima das árvores, foram ajustados utilizando validação cruzada para obter a melhor performance. E, por fim, o modelo de Support Vector Machine foi selecionado para capturar relações não lineares entre as variáveis de entrada e a variável alvo.

D. Algoritmo Genético

Para melhorar dos resultados foi feita otimização dos coeficientes da regressão linear utilizando algoritmo genético. O algoritmo foi configurado com os seguintes parâmetros:

- Tamanho da população: 50
- Número de gerações: 100
- Taxa de mutação: 0.01
- Taxa de crossover: 0,06
- Tamanho do torneio: 5

A função de avaliação utilizada foi o erro quadrático médio (MSE), que mede a diferença média ao quadrado entre os valores previstos e os valores reais de taquicardia ventricular.

Para garantir a robustez do modelo, foi utilizada validação cruzada de 10 vezes (10-fold cross-validation) para avaliar o desempenho do modelo de regressão linear. A validação cruzada é uma técnica de amostragem que divide os dados em subconjuntos e avalia o modelo múltiplas vezes, proporcionando uma estimativa mais confiável da performance do modelo (Kohavi, 1995).

Cada iteração do GA também foi avaliada usando o conjunto de teste separado, que não foi utilizado durante o treinamento. Isso garantiu que o modelo não estava superajustado aos dados de treinamento e tinha boa capacidade preditiva para novos dados.

III. RESULTADOS

A. Desempenho do Modelo

Após a otimização, os coeficientes obtidos foram utilizados para prever os valores de PREDS_TAH (taquicardia ventricular) no conjunto de teste. Para avaliar o desempenho dos modelos foram avaliados o Erro Quadrático Médio (MSE), o Coeficiente de Determinação (R^2) e o Erro Absoluto Médio (MAE).

O MSE é a média dos quadrados dos erros, ou seja, a média das diferenças quadradas entre os valores previstos pelo modelo e os valores reais observados. Sensível a grandes erros: O MSE penaliza mais fortemente os grandes erros, o

que é útil para identificar modelos que ocasionalmente fazem previsões muito ruins. É amplamente usado em problemas de regressão e facilita a comparação com outros estudos e modelos.

O R^2 mede a proporção da variação total dos dados que é explicada pelo modelo. É uma métrica que varia de 0 a 1, onde 1 indica que o modelo explica perfeitamente todas as variações dos dados. O R^2 fornece uma interpretação intuitiva sobre a eficácia do modelo, indicando a proporção da variação explicada. Facilita a comparação entre diferentes modelos, ajudando a identificar qual modelo melhor explica a variabilidade dos dados.

E o MAE é a média das diferenças absolutas entre os valores previstos e os valores reais. Robustez a outliers: O MAE é menos sensível a grandes erros (outliers) em comparação ao MSE, proporcionando uma visão equilibrada dos erros. Fornece uma medida intuitiva e fácil de entender da magnitude média dos erros.

Assim, essas três métricas juntas fornecem uma visão abrangente do desempenho do modelo. Desta forma, a Figura 1 mostra o resultado obtido por cada modelo preditivo de acordo com as métricas citadas.

Figura 1: Comparação do Desempenho dos Modelos. Fonte: Próprio autor.

Observando o gráfico, é possível observar que os melhores resultados foram obtidos utilizando algoritmo genético. Os resultados obtidos foram:

- **Mean Squared Error (MSE): 0.0337**
- **R^2 : 0.9671**
- **Mean Absolute Error (MAE): 0.1451**

Esses resultados indicam uma melhoria significativa na performance preditiva do modelo, demonstrando a eficácia da utilização de algoritmos genéticos para a otimização de coeficientes em modelos de regressão linear.

B. Evolução do Fitness

A evolução do fitness ao longo das gerações foi monitorada para avaliar a convergência do algoritmo. A Figura 2 mostra a evolução do melhor fitness e do fitness médio ao longo das gerações.

Figura 2: Evolução do Fitness ao Longo das Gerações. Fonte: Próprio autor.

C. Coeficientes Otimizados

Os coeficientes otimizados pelo algoritmo genético são apresentados na Figura 3. Esses coeficientes representam a influência de cada variável independente na previsão da taquicardia ventricular.

Figura 3: Coeficientes Otimizados – Melhor indivíduo por geração. Fonte: Próprio autor.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demonstram que a aplicação de algoritmos genéticos para a otimização de modelos de regressão linear pode resultar em melhorias significativas na acurácia preditiva. A metodologia empregada permite ajustar os coeficientes do modelo de forma a minimizar o erro preditivo, oferecendo um modelo mais robusto e confiável para a previsão de taquicardia ventricular.

Comparando os resultados obtidos com os de outras abordagens na literatura, como modelos de machine learning tradicionais (e.g., Random Forest, SVM), a abordagem com algoritmos genéticos se mostrou competitiva, especialmente em termos de flexibilidade e capacidade de lidar com múltiplas variáveis de forma eficiente.

V. CONCLUSÕES

A utilização de algoritmos genéticos para otimização de coeficientes de regressão linear mostrou-se eficaz na melhoria

da precisão preditiva de taquicardia ventricular em pacientes com histórico de infarto do miocárdio. Este estudo contribui para a aplicação de técnicas avançadas de aprendizado de máquina na área médica, oferecendo uma ferramenta potencial para a intervenção precoce em pacientes de alto risco.

Futuras pesquisas podem explorar a aplicação de algoritmos genéticos em outros tipos de modelos preditivos, bem como a combinação de diferentes técnicas de otimização para melhorar ainda mais a performance preditiva

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Prof. Dr. Keiji Yamanaka, pela orientação neste trabalho. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

- [1] Ahmed, B., et al. (2021). "Predicting Ventricular Tachycardia Using Machine Learning Techniques." *Circulation: Cardiovascular Interventions*, v. 121, n. 11, 2021. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.121.011664>. Acesso em: 29 de maio de 2024
- [2] Dua, D., & Graff, C. *UCI Machine Learning Repository*. 2019. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/579/myocardial+infarction+complications>. Acesso em: 10 de maio de 2024
- [3] Holland, J. H. "Adaptation in Natural and Artificial Systems". Ann Harbor: *University of Michigan Press*, 1975.
- [4] Kohavi, R. "A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection." In: *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 1995.
- [5] Mitchell, M. "An Introduction to Genetic Algorithms." Cambridge: *MIT Press*, 1998.
- [6] UCI Machine Learning Repository, "Myocardial Infarction Complications Dataset". 2019. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/579/myocardial+infarction+complications>. Acesso em: 01 de maio de 2024.